

SAVOD O'RGATISH DARSLARINI MAZMUNLI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ismoilova Malika Erkinovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti gumanitar fanlar kafedrası

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Nomozova Shohida Saidovna

Annotatsiya

Sizga tavsiya etilayotgan ushbu maqolamizda boshlang'ich ta'lim jarayonida savod o'rgatish darslarini mazmunli o'tkazish va o'quvchini ta'lim jarayoniga qiziqtirgan holda tashkil etish usullari yoritib berilgan. Savod o'rgatish jarayonlarida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda interfaol metodlar, yangi pedagogik texnologiyalar va topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish uchun bolaning nutqiy tayyorgarligini maxsus o'rganish talab etiladi. Shuningdek, savod o'rgatish darslarida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakillantirish va asosiy maqsadimiz o'qish va yozish malakalarni egallashdagi o'rni haqida so'z boradi.

Абстрактный

Данная статья, которую мы вам рекомендуем, освещает методы организации уроков грамотности в начальной школе осмысленным и интересным для учащихся способом. В процессе обучения грамотности целесообразно использовать интерактивные методы новые педагогические технологии и задания, учитывающие возрастные и психологические особенности учащихся. Для правильной организации этого процесса необходимо специальное изучение речевой готовности ребенка. В статье также рассматривается роль уроков грамотности в развитии речи учащихся,

формировании самостоятельного мышления, а также наша главная цель – освоение навыков чтения и письма.

Abstract

This article, which is recommended to you, highlights the methods of organizing literacy lessons in primary education in a meaningful and student-interesting way. In literacy teaching processes, it is advisable to use interactive methods, new pedagogical technologies and tasks, taking into account the age and psychological characteristics of students. In order to properly organize the process, a special study of the child's speech readiness is required. It also discusses the role of literacy lessons in developing student's speech, developing independent thinking, and our main goal is to master reading and writing skills.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, savod o'rgatish, psixologiya, interfaol, metod, pedagogik nutq, faoliyat, o'qish va yozish malakalari, didaktik o'yinlar, pedagogik texnologiyalar.

Ключевые слова: начальное образование, обучение грамоте, психология, интерактивный метод, педагогическая речевая деятельность, навыки чтения и письма, дидактические игры, педагогические технологии.

Keywords: primary education, literacy teaching, psychology, interactive method, pedagogical speech, activity, reading and writing skills, didactic games, pedagogical technologies.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim tizimida savod o'rgatish darslari o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi va ta'lim jarayoniga moslashib, ko'nikib ketishida muhim ahamiyatga ega. Savod o'rgatish jarayoni nafaqat o'qish, yozish ko'nikmalarini, balki bolalarda mantiqiy fikrlash, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu davrda o'quvchilarga ta'lim bilan birga tarbiya ham berib boriladi. Shu sababli ushbu darslarni mazmunli tashkil etish hozirgi zamon pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir.

Savod o'rgatish darslarining mohiyati

Na'munali va sifatli savod o'rgatish darslari o'quvchilarning faolligiga va tirishqoqliligiga asoslangan holda tashkil etiladi. Bunda har bir berib boriladigan topshiroqlar, o'yinlar va mashqlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z fikrini ifodalay olishga va tahlil qilishga yo'naltiradi. Savod o'rgatish jarayonida o'qituvchilardan talab tovush va harflarni o'rgatishlari bilan bir qatorda ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishlarini ham hisobga olishlari kerak, albatta. Savod o'rgatishda ta'lim berishning asosiy mohiyati quydagilar:

- Tovush va harflarni o'rgatish:
- Bo'g'in nima, so'z nima, gap nima ularning tuzilishini o'rgatish:
- O'qish va yozish malakalarini shakillantirishdir.

Tarbiyaviy mohiyati esa quydagicha:

- O'qituvchi o'quvchilarni kitobni sevishtga, bilim olishga qiziqitira olishi:
- O'quvchilarda tartiblilik, mehnatsevarlilik, tirishqoqlilik kabi hislatlarni tarbiyalashi kerak:
- Ona tiliga hurmat va ehtirom ko'rsatishni o'rgatishi lozim

Shuning uchun ham savod o'rgatish darslari boshlang'ich ta'limning poydevori hisoblanib, u nafaqat o'qish va yozishni balki o'quvchining shaxs sifatida shakillanishida ham katta ahamiyatga ega.

Savod o'rgatish darslarida yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish

Savod o'rgatish jarayonlarida yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Shuningdek, turli topshiriqlar, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlarni yaratish orqali o'quvchilar bilimlarini yuqori darajalarga ko'tarishga erishish mumkin. Turli o'yinlar, ko'rgazmali matreallar, zamonaviy texnologiyalar va AKTdan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qarashlarini o'zgartiradi. Hozirgi kunda shuning uchun ham o'qituvchilarga AKT savodxonligi muhim sanaladi. Chunki, o'quvchilarni diqqatini qaratish uchun o'qituvchi har tomonlama bilimli

va malakali bo'lishi talab etiladi. O'qishni muvaffaqiyatli egallashlari uchun o'quvchilarning idroki, xotirasi, tafakkuri va nutqini o'stirishga katta e'tibor berish kerak. Har tamonlama yetuk o'qituvchi o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi va o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Buning natijasida o'quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash rivojlanadi, jamoa bilan ishlash ko'nikmasi hosil bo'ladi.

Mazmunli darslarni tashkil etishda zamonaviy metodik yondashuvlar

Savod o'rgatish darslarini tashkil etishda darsni aniq va tushunarli rejalashtirish, izchillikka amal qilish, va dars bosqichlarini to'g'ri belgilab olish zarur. Puxta rejalashtirilgan dars o'quvchining diqqatini jamlash va bilimni ongli o'zlashtirishga yordam beradi. Savod o'rgatish darslarni tashkil etish jarayonlarini samarali olib borishda quydagi metodik yondashuvlar mavjud:

- Interfaol metodlardan foydalanish. "Aqliy hujum,, "Zinama-zina,, "Zanjirli o'qish, kabi metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi.

- Zamonaviy yangi raqamli pedagogik texnologiyalar (suni'iy intellekt)." Wordwall, "Kahoot, "Quizlet.

- Ko'rgazmalilik tamoyili. Rasmlar, kartochkalar, multimedia vositalari orqali axborotni idrok etish osonlashadi.

- O'yin texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o'yinlar orqali o'rganilgan bilimlar mustahkamlanadi.

- Defferensial yondashuv. O'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda topshiriqlar berish dars samaradorligini oshiradi.

Bu vositalar o'quvchilarning faolligini oshirib, darsni qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Savod o'rgatish jarayonlarida nutqni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Savod o'rgatishning asosiy maqsadi o'quvchiga o'qish va yozish ko'nikmalarini egallatishdan iboratdir.

Xulosa

Savod o'rgatish darslarini mazmunli tashkil etish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Mazkur jarayonda zamonaviy pedagogik

texnologiyalar, interfaol metodlar va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish asosiy sharti hisoblanadi. Mazmunli va zamonaviy darslar o'quvchilarda bilimga, darsga qiziqish uyg'otadi, mustaqil fikrlash va nutqiy faoliyatni rivojlantiradi hamda savodxonlik darajasining yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Jo'rayev Pedagogik texnologiyalar- Toshkent. 2019
2. K. Qosimov, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh. Yo'doshev, Sh. Sariyev
Ona tili o'qitish metodikasi -Toshkent 2009
3. Q.Abdullayev Boshlang'ich ta;lim metodikasi-Toshkent 2018

